

Modelos de Negocio Sostenible, Turismo y Patrimonio Cultural

¿Nos organizamos?

Salar, Granada

15/01/2026

Organizado por

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

En colaboración con

Estructura del taller

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos hacer?

Habéis hablado

¿Qué te motiva a participar en este taller y qué te gustaría aprender, debatir o llevarte de él?

24 respuestas

- Aprender sobre modelos de negocio alternativos
- Herramientas prácticas para el desarrollo del turismo en Salar
- Intercambio de ideas con otros vecinos (por ejemplo, entender mejor a las per...
- Aprender de experiencias exitosas en contextos parecidos al de Salar
- Conocer mecanismo para la implicación de la población local en el potencial e...

Habéis hablado

Pensando en el futuro del turismo en Salar, ¿qué te interesa más explorar en el taller?

24 respuestas

- Nuevas ideas o iniciativas de turismo sostenible (negocios, servicios, experiencias, etc.)
- Formas de organizarnos como comunidad para cuidar y gestionar el patrimonio cultural del pueblo
- Las dos opciones anteriores.

Objetivo común

1

Lenguaje común:

Modelos de
Negocio,
Gobernanza,
Comunidad
Patrimonial

2

De la teoría a la práctica:

apliquemos estos
conceptos al
desarrollo turístico
del pueblo

3

**Nos ponemos en
marcha:** una ruta
de actuación &
roles definidos

MODELOS DE NEGOCIO

¿Por qué nos interesa hablar de modelos de negocios?

Una breve introducción: Modelo de Negocio

¿Qué es?

Una herramienta flexible para entender mejor tu proyecto

Tradicionalmente enfocada al mundo empresarial

El valor generado adquiere nuevos significados

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTA DE VALOR	RELACIÓN CON EL CLIENTE/BENEFICIARIOS	SEGMENTOS DE CLIENTE/BENEFICIARIOS
<p>¿Qué personas, grupos o instituciones son imprescindibles para que esto funcione?</p>				
	<p>RECURSOS CLAVE</p>		<p>CANALES DE PROMOCIÓN/DIVULGACIÓN</p>	
	<p>¿Con qué recursos cuenta nuestro proyecto, y sin los cuales no podría funcionar?</p>			
<p>ESTRUCTURA DE GASTOS</p>		<p>FUENTES DE INGRESO</p>		
<p>¿Dónde vamos a gastarnos dinero?</p>				

Una breve introducción: Modelo de Negocio

¿Para qué se utiliza?

Mejorar la
comunicación

Definir qué se
ofrece, a quién,
cómo y con qué
objetivo

Ordenar la
organización
interna

Facilitar la toma
de decisiones y la
innovación

Modelos de negocio ¿alternativos?

Integrando el componente de la sostenibilidad

Modelos de negocio *culturales*

Características generales

Patrimonio como **recurso**: la importancia del origen. *Nuestra Villa Romana*

Fuerte **sentido** de **identidad** cultural. *Soy salareño*

Complejos por naturaleza: un **mosaico**. *Instituciones y personas que cuidan el patrimonio*

TURISMO, ¿MASIVO O SOSTENIBLE?

¿Por qué nos interesa hablar de modelos de negocios?

*¿Es esto lo que queremos
para Salar?
¿Qué hacemos al respecto?*

Comunidades patrimoniales

Un marco común

Red de personas que valoran determinados elementos del patrimonio cultural y desean preservarlos y transmitirlos, y utilizarlo para el desarrollo socioeconómico del pueblo, por ejemplo, a través del turismo

Comunidades patrimoniales

Vuestro rol

“Existe una creciente conciencia de que los efectos positivos a largo plazo del turismo dependen en gran medida de la **participación** de las **comunidades locales**, que no son meras espectadoras del desarrollo, sino **agentes activos** que afrontan y evolucionan junto a los desafíos asociados al desarrollo turístico”

Fuente: Movono & Becken, 2018, citado en Dahles et al., 2020, p. 820

Un ejemplo en España

Projecto Patrimoni de la Universitat Jaume I, Castellón

“Red de comunidades patrimoniales que trabajan juntos para cuidar y dar valor a su patrimonio”

HOY

DE AQUÍ A DOS AÑOS

De la teoría a la práctica

Ejemplos de éxito en el turismo sostenible

Tipos de modelo de negocio alternativo enfocado al turismo

¿Catalizadores para el desarrollo socioeconómico y cultural?

Gobernanza Participativa

- *Mancomunidad Taula del Sénia, Valencia-Cataluña-Aragón*
- *Swansea Bay, Gales*

Ecomuseos y herramientas digitales

- *Comuniterràe, Piamonte*

Emprendimiento social

- *Cooperativa La Paranza, Nápoles*

Sistema producto-servicio

- *Alquiler de material para camping, Islandia*

Kilómetro 0

- *Productos km 0 y turismo, Es Pla, Mallorca*
- *Vinaròs Gastronómico, Castellón*

Mancomunidad Taula del Sénia (Valencia- Cataluña- Aragón)

*Una gobernanza que engloba
27 municipios para la
protección del patrimonio de
los olivos milenarios*

MANCOMUNITAT
TAULA del SÉNIA

4theRegion, Bahía de Swansea, Gales

*Una plataforma de diálogo
ciudadano para el desarrollo
sostenible de la región*

Comuniterràe, Terre di Mezzo, Piamonte

*Una Ecomuseo que busca que
la vida de los pueblos italianos
no se pierda en el olvido*

Cooperativa La Paranza, Nápoles

*Emprendimiento turístico social que
busca emplear a la juventud del barrio
Rione Sanità*

CATA
COM
BEDI
NA
POLI

Alquiler de material de Camping Islandia, Reikiavik

Modelo de producto-servicio que alquila material de alta calidad, reduciendo el nivel de residuos en parques naturales

Km 0 y turismo, Es Pla, Mallorca

*Una red de productores que reivindican su
singularidad y generan valor para el pueblo*

Vinarós Gastronómico, Castellón

*Una identidad gastronómica y un
compromiso entre la restauración y los
productores locales*

¿Necesitáis más inspiración?

Otros ejemplos que inspiran y funcionan

Ecobnb: un “Airbnb” sostenible

Creación de red de comercio local

Creación del museo y vinculación con el resto del patrimonio

Colaboración con empresas de ecoturismo de la comarca (por ejemplo, GoInsitu)

Tradiciones y patrimonio, que son vuestros recursos: Carnaval, Feria del Ganado, Noche Blanca, producción de aceite

Futuro de la Villa tras la reapertura

Oferta de alojamiento turístico

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTA DE VALOR	RELACIÓN CON EL CLIENTE/BENEFICIARIOS	SEGMENTOS DE CLIENTE/BENEFICIARIOS
<p>¿Qué personas, grupos o instituciones son imprescindibles para que esto funcione?</p>				
	<p>RECURSOS CLAVE</p>		<p>CANALES DE PROMOCIÓN/DIVULGACIÓN</p>	
	<p>¿Con qué recursos cuenta nuestro proyecto, y sin los cuales no podría funcionar?</p>			
<p>ESTRUCTURA DE GASTOS</p>		<p>FUENTES DE INGRESO</p>		
<p>¿Dónde vamos a gastarnos dinero?</p>				

Conclusiones y pasos siguientes

¿Ahora qué?

¿Después de este encuentro, cómo os véis más cerca de vuestro sueño sobre vuestro territorio?

¿Qué desafíos véis pendientes y cómo podemos trabajar juntos?